

PERAN ORANG TUA DALAM MENDORONG MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMP PLUS SUNAN KALIJOGO TULANG BAWANG

Sintya Eka Wahyuni¹, Ahmad Fauzan², Fisman Bedi³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

¹sintyaekaa99@gmail.com, ²ahmad.fauzan@radenintan.ac.id, ³bangbedi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Orang Tua Dalam Mendorong Motivasi Belajar Anak Di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian bahwa terdapat lima peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa yaitu memberikan dorongan, memberikan penghargaan atau hadiah, menciptakan lingkungan kondusif atau nyaman, memberikan dukungan agar tidak mudah menyerah, mengenalkan hal-hal baru yang memicu rasa ingin tahu siswa. Serta kendala yang dialami oleh orang tua dalam menjalankan perannya untuk memotivasi belajar siswa yaitu keterbatasan ruangan sehingga orang tua tidak bisa menyediakan ruang belajar khusus untuk siswa dan keterbatasan prekonomian masing-masing orang tua sehingga orang tua belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai seorang motivator.

Kata Kunci: Motivasi; peran orang tua; siswa; jenjang SMP

ABSTRACT

This study aims to determine the role of parents in encouraging children's learning motivation at SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques and instruments are interviews, observation and documentation. Research results that there are five roles of parents in motivating student learning, namely providing encouragement, giving awards or prizes, creating a conducive or comfortable environment, providing support so as not to give up easily, introducing new things that trigger student curiosity. And the obstacles experienced by parents in carrying out their role to motivate student learning are limited space so that parents cannot provide a special study room for students and the economic limitations of each parent so that parents are not optimal in carrying out their role as a motivator.

Keywords: Motivation; role of parents; students; junior high school level.

A. Pendahuluan

Pendidikan diyakini sebagai alat yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, mempunyai kemampuan atau keterampilan, mempunyai sikap hidup yang baik, sehingga dapat bergaul dengan baik dalam masyarakat. Pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa bermartabat dan individu menjadi manusia bermartabat (Ah Sanaky,

2003). Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak generasi yang memiliki motivasi belajar tinggi dan berpotensi untuk berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat (Abdullah, 2017). Motivasi belajar siswa menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi prestasi akademis dan perkembangan pribadi mereka. Peran orang tua dianggap sebagai faktor yang sangat signifikan dalam membentuk dan mendorong motivasi belajar siswa (“Aisyatinnaba” & Sutoyo, 2016).

Pendidikan adalah suatu proses mendidik dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal-hal yang positif dalam diri peserta didik. Hal-hal positif yang dimaksud merupakan bagian dari proses kedewasaan yang berlangsung terus menerus yang pada akhirnya menghasilkan kedewasaan siswa. Pendidikan dimulai dari keluarga yaitu orang tua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan formal, lingkungan dan masyarakat. Menurut Hero dan Ermalinda dalam (Aziz et al., 2022) Orang tua merupakan tempat pendidikan dan sekolah pertama atau terpenting bagi peserta didik. Dalam dunia pendidikan, orang tua merupakan orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, karena sudah sewajarnya peserta didik pada periode pertama kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan bapaknya. Sehingga dari ibu dan bapaknya siswa memulai pendidikannya, oleh karena itu peran kedua orang tua harus diperhatikan dengan matang agar kepribadian siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

Menurut Sari dalam (Handayani, 2021) Peran orang tua dalam dunia pendidikan merupakan peran yang sangat wajib dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut Lilawati dalam (Aziz et al., 2022), lingkungan yang paling dekat dengan siswa untuk menyelenggarakan pendidikan adalah lingkungan yang paling dekat dengan orang tua dan kehidupannya, yang sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang siswa. Peran orang tua sebagai motivator siswa harus memberikan semangat dalam segala aktivitas siswa, misalnya dengan memberikan perhatian, hadiah dan penghargaan apabila siswa berhasil dalam belajar. Motivasi dalam bentuk ini akan membuat siswa semakin aktif dalam belajar.

Menurut Fatimah dalam (Adnan, 2018) Motivasi adalah tenaga penggerak usaha sadar untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Siswa yang mempunyai semangat belajar yang tinggi cenderung mempunyai prestasi belajar yang tinggi, namun sebaliknya siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah juga akan mempunyai prestasi belajar yang rendah. Karena motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu (Arifin &

Abduh, 2021). Tingkat motivasi dapat menentukan tingkat semangat seseorang dalam beraktivitas, dan tentunya tingkat semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang kurang mempunyai motivasi dalam belajar. Mereka hanya menikmati waktu bermain bersama teman-temannya.

Orang tua memiliki peran utama sebagai pendukung dan fasilitator dalam proses pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi materi dukungan, tetapi juga berperan dalam membentuk pola pikir dan sikap positif terhadap belajar pada anak-anaknya (Abdullah, 2018). Dalam konteks ini, SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang mengakui bahwa kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Gandasari & Pramudiani, 2021). Orang tua sebagai agen pembentuk karakter dan sikap anak memiliki potensi besar untuk membentuk motivasi belajar positif pada anak-anak mereka (Wahyuni & Putra, 2020). Dukungan, pemberian dorongan, dan keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan pendidikan anak di rumah dapat menjadi kunci utama dalam memacu semangat dan motivasi belajar siswa di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang.

Pentingnya peran orang tua dalam mendorong motivasi belajar siswa menjadi semakin signifikan mengingat tantangan dan tekanan belajar yang dihadapi siswa di era globalisasi ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran orang tua dalam mendorong motivasi belajar siswa di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang sangat relevan untuk dilakukan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa, akan memungkinkan pihak sekolah dan orang tua untuk bekerja sama lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan optimal siswa di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mendorong Motivasi Belajar Siswa Di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2020). Teknik dan instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (J. Moeleong, 2014). Instrument yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi

dilakukan agar mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam memberikan motivasi kepada siswa, sedangkan dokumentasi untuk memperkuat kebenaran dari wawancara dan observasi berupa dokumen dan foto.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SMP Plus Sunan Kalijogo yang berlokasi di Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua dan siswa yang ada di SMP Plus Sunan Kalijogo. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel harus diperhatikan mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi statistik), serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya (Afifudin & Ahmad Saebani, 2009). Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan beberapa populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan sesuai dengan kenyataan yang ada serta penelitian yang dilakukan benar-benar objektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Hero dan Ermalinda dalam (Fahri et al., 2022) Salah satu faktor pendorong motivasi belajar siswa adalah orang tua. Hayati dalam (Meilasari, 2022) juga mengatakan bahwa untuk mendorong prestasi siswa diperlukan peran orang tua yang mendidik, membimbing, memotivasi dan memfasilitasi belajar siswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dalam proses pembelajaran saat ini. Dapat disimpulkan betapa pentingnya peran orang tua dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran siswa dalam kehidupannya. Namun masih terdapat orang tua yang meremehkan motivasi siswanya dalam menempuh pendidikan.

Menurut Setya dalam (Aziz et al., 2022) Ada beberapa peran orang tua dalam pendidikan anaknya, antara lain peran orang tua sebagai: Pendidik, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, seperti menyekolahkan anak didiknya ke sekolah yang mempunyai visi dan misi yang sama. Misi sesuai keinginan orang tua. Sehingga sekolah yang dipilih mampu mewakili orang tua dalam mendidik siswanya guna mengembangkan potensi yang dimiliki siswanya.

Winingsih dalam (Tabroni & Juliani, 2022) juga mengatakan bahwa ada empat peran orang tua dalam pendidikan siswa, yaitu:

1. Orang tua mempunyai peran sebagai *pendidik* di rumah, dimana orang tua dapat mengajarkan kembali kepada siswa pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.
2. Orang tua sebagai *motivator*, dimana orang tua dapat memberikan dorongan dan dukungan kepada siswa.
3. Orang tua sebagai *fasilitator*, dimana orang tua menjadi sarana dan prasarana bagi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajarnya.
4. Orang tua sebagai *pengaruh* atau *pengarah*, dimana orang tua bertugas mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disebutkan bahwa terdapat 5 peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa sebagai berikut:

1. Orang tua berperan sebagai penyemangat agar siswa semangat belajar.

a) Menyediakan ruang belajar

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran orang tua sebagai penyedia ruang belajar, orang tua 1, 2 dan 3 tidak menyediakan ruang belajar khusus bagi siswa. Siswa biasanya belajar di kamarnya, ruang tamu atau senyaman siswa tersebut.

b) Menyediakan sumber belajar yang lengkap

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa siswa telah diberikan fasilitas belajar dari orang tua berupa buku tema yang dipinjamkan pihak sekolah dan buku LKS yang dibeli sendiri oleh orang tua dalam bentuk fotokopi di depan sekolah. Orang tua membelikan lembar kerja untuk dipelajari siswa selama di rumah. Dari ketiga siswa tersebut, hanya satu siswa yaitu siswa 2 yang dibelikan buku cerita terkait pembelajaran untuk menunjang pembelajaran siswa di rumah. Kendala yang dihadapi ketiga orang tua hanyalah harga buku yang bervariasi dan juga kesulitan keuangan orang tua sehingga siswa hanya belajar menggunakan buku yang mereka miliki.

c) Menyediakan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua mengenai sarana dan prasarana pembelajaran, dari ketiga siswa tersebut hanya satu siswa yang diberikan meja belajar kecil dan dua siswa lainnya tidak diberikan sarana dan prasarana pembelajaran seperti meja dan kursi belajar.

2. Pemberian penghargaan atau hadiah

a) Memberikan kata-kata pujian

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa mengenai pemberian pujian, peneliti menemukan bahwa orang tua senang memberikan pujian kepada siswa. Orang tua 1 sudah memberikan pujian kepada siswa, contoh pujian yang diberikan orang tua seperti mengatakan anak anda pintar, anak anda hebat.

b) Memberikan hadiah atau reward apabila berhasil dalam pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua tentang pemberian hadiah atau penghargaan ketika siswa berhasil belajar. Untuk orang tua 1, orang tua memberikan hadiah kepada siswa berupa buku catatan dan alat tulis. Terlihat setelah diberikan bingkisan, siswa menjadi lebih semangat dalam belajar dan senang karena siswa sangat menyukai pembelajaran. Kemudian pada 39 orang tua 2, orang tua memberikan hadiah kepada siswa berupa makanan kesukaan siswa jika siswa berhasil mendapat nilai bagus, siswa juga akan lebih semangat belajar jika dijanjikan pemberian hadiah. Orang tua 3, Orang tua siswa memberikan hadiah kepada siswa berupa mainan yang telah ditentukan oleh siswa. Siswa akan mengetahui jika dijanjikan dengan memberikan hadiah.

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif atau nyaman.

a) Menyediakan penerangan yang cukup pada ruang belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa mengenai penyediaan penerangan yang cukup pada ruang belajar. Untuk orang tua, 1 orang tua merasa sudah memberikan informasi yang cukup kepada siswanya. Orang tua 2 juga sudah memastikan pencahayaan untuk siswa belajar cukup. Kemudian, 3 orang tua siswa merasa nyaman dengan pencahayaan di rumah.

b) Menciptakan suasana belajar yang tenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa tentang menciptakan suasana belajar yang tenang. Bagi orang tua 1 orang tua 42 biarlah siswa mencari tempat belajar yang nyaman milik siswa dan bila ada suara-suara yang mengganggu akan ditutup saja dan siswa akan disuruh belajar di dalam ruangan. Kemudian Orang Tua 2 Jika suasana di rumah berisik maka orang tua akan menyuruh siswa untuk belajar di kamarnya. Sulit untuk memastikan lingkungan selalu tenang karena mahasiswa tinggal di rumah kontrakan yang jarak rumahnya berdekatan. Bagi orang tua 3 Jika lingkungan berisik maka orang tua akan menyuruh siswa untuk belajar di kamarnya atau berhenti dulu karena siswa tersebut masih tinggal bersama neneknya sehingga banyak saudara kandung siswa yang bermain di rumah tersebut.

4. Memberikan dukungan agar tidak mudah menyerah

a) Selalu memberikan dukungan dan bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara orang tua mengenai pemberian dukungan dan bimbingan kepada siswa. Orang tua memberikan perhatian kepada orang tua dengan menanyakan apakah siswa mempunyai tugas dan jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar maka orang tua akan membantu siswa tersebut. Kemudian para orang tua sering mengingatkan mereka akan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar sebentar sebelum tidur. Orang tua 3 orang tua akan mengingatkan siswa akan tugasnya dan menyuruh siswa belajar di rumah

b) Memberikan nasehat agar tidak mudah menyerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua tentang pemberian nasehat agar tidak mudah menyerah. Bagi orang tua, orang tua jarang memberikan nasehat kepada siswa karena siswa sangat suka belajar, sehingga orang tua hanya membantu siswa ketika kesulitan mengerjakan tugas dan sesekali mendampingi siswa belajar. Kemudian, 2 orang tua hanya sering mengingatkan siswanya mengenai pekerjaan rumah karena siswa sering lalai dalam bermain ponsel dan juga mengingatkan jam belajar siswa. Bagi orang tua 3 orang tua akan mengingatkan siswa akan tugasnya dan menyuruh mereka untuk lebih giat belajar karena siswa lebih sering bermain handphone dan game.

5. Memperkenalkan hal-hal baru yang memicu rasa ingin tahu

a) Memberikan kebebasan untuk mencoba segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua tentang pemberian kebebasan mencoba segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bagi orang tua, 1 orang tua memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apapun yang diinginkan siswanya, karena siswa sangat menyukai hal-hal baru, namun karena Corona siswa sering bermain di rumah. Kemudian orang tua selalu memberikan izin jika siswa ingin melakukan hal baru asalkan masih dalam hal yang positif, hanya saja siswa tersebut lebih suka berada di rumah. Orang tua 3 orang tua memberikan kebebasan jika siswa ingin melakukan apapun yang berkaitan dengan pembelajaran dan orang tua jarang berada di rumah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mendorong motivasi belajar siswa di SMP Plus Sunan Kalijogo Tulang Bawang:

1. Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa terdapat 5 hal, yaitu *pertama*, memberikan dorongan agar siswa semangat belajar, walaupun belum maksimal orang tua telah berupaya menyediakan ruang belajar siswa, melengkapi sumber belajar siswa dan juga memberikan fasilitas dan infrastruktur. *Kedua*, pemberian penghargaan atau hadiah apabila siswa berhasil dalam belajar. Penghargaan dan hadiah yang diberikan orang tua bermacam-macam, mulai dari memberikan pujian hingga membelikan hadiah sesuai keinginan siswa. *Ketiga*, menciptakan lingkungan yang kondusif atau nyaman, orang tua telah memberikan pencahayaan yang baik kepada siswanya untuk belajar di rumah dan juga berusaha memberikan lingkungan yang tenang pada saat siswa belajar. *Keempat*, memberikan dukungan agar tidak mudah menyerah, orang tua memberikan perhatian dan bimbingan dengan mendampingi siswa belajar dan juga memberikan nasehat agar siswa tidak mudah menyerah dalam mengerjakan sesuatu yang menurut siswa sulit. *Kelima*, mengenalkan hal-hal baru yang memicu rasa ingin tahu siswa, orang tua memberikan dukungan kepada siswa dalam mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan pembelajaran.
2. Terdapat dua kendala yang dialami orang tua dalam menjalankan perannya dalam memotivasi belajar siswa, yaitu: yang *pertama* adalah keterbatasan ruang sehingga orang tua tidak dapat menyediakan ruang belajar khusus bagi siswa. *Kedua*, terbatasnya sumber belajar dan juga sarana dan prasarana sehingga peran orang tua sebagai motivator kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). Pendekatan Dan Model Pembelajaran Yang Mengaktifkan Siswa. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/Edureligia.V1i2.45>
- Abdullah, W. (2018). Model Blended Learning Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. *Fikrotuna*, 7(1), 855–866. <https://doi.org/10.32806/Jf.V7i1.3169>
- Adnan, M. (2018). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37348/Cendekia.V4i1.50>
- Afifudin, & Ahmad Saebani, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Ah Sanaky, H. (2003). *Pradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Safiria Insania Press.

- “Aisyatinnaba,” N., & Sutoyo, A. (2016). Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa. *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.15294/ijgc.V5i4.13520>
- Arifin, M., & Abduh, M. (2021). Peningkatan Motivasi Belajar Model Pembelajaran Blended Learning. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2339–2347. <https://doi.org/10.31004/basicedu.V5i4.1201>
- Aziz, A. A., Setiawan, F., Salma, H., & Widyastuti, I. (2022). Manajemen Hubungan Orang Tua Dan Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Sd Muhammadiyah Nitikan: Analisis Era Transisi Teknologi Pendidikan. *Pandawa*, 4(1), 122–140.
- Fahri, F., Lubis, M. J., & Darwin. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru Pada Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(3), Article 3.
- Gandasari, P., & Pramudiani, P. (2021). Pengaruh Aplikasi Wordwall Terhadap Motivasi Belajar Ipa Siswa Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3689–3696. <https://doi.org/10.31004/edukatif.V3i6.1079>
- Handayani, O. D. (2021). Persepsi Orangtua Terhadap Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1754–1763. <https://doi.org/10.31004/obsesi.V5i2.975>
- J. Moeleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Meilasari, E. (2022). Korelasi Prestasi Belajar Siswa Dengan Gaya Kepemimpinan Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidik Indonesia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56916/jipi.V1i2.183>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Cetakan Ke-10). Alfabeta.
- Tabroni, I., & Juliani, A. (2022). Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Anak Pada Masa Pandemi Di Rt 64 Gang Mawar Iv Purwakarta. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/Inovasi.V1i1.172>
- Wahyuni, I. W., & Putra, A. A. (2020). Kontribusi Peran Orangtua Dan Guru Dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 30–37. [https://doi.org/10.25299/Al-Thariqah.2020.Vol5\(1\).4854](https://doi.org/10.25299/Al-Thariqah.2020.Vol5(1).4854)